

Transcriptie Technical expert

00:00:04 Spreker 1

En ja dan beginnen we eerst met van wat voor activiteiten voer jij zowel uit als jouw functie binnen jouw functie?

00:00:13 Spreker 3

Nou, ik drijf dus de technical community.

We hebben zeg maar, als je kijkt naar onze organisatie, hebben we twee typen rollen. En de ene is de technical strategist. Die zijn gefocust op de partner en dan daar over de technologie as, om de partner te challengen en ook helpen om te vernieuwen of te moderniseren op hun platform en te informeren wat er aan komt en wat wellicht vanuit techniek optiek leuke business opportunites kunnen zijn.

En daarnaast zit dan een pool van experts, dus als dan echt van daar zitten goede opportunity in, en eigenlijk de de wat is wat meer gedefinieerd, dan komt de architect en die doet de hoe vraag en die werkt dan samen met de partner aan de hoe vraag. Dus dat is het soort team wat ik heb. Waar ik focus op met dat team is, als je kijkt naar mijn scorecard, hoe ik die gedefinieerd heb, is, ik zeg altijd customer outcome hè, dus het gaat om klanten. Klanten voor de partners en klanten voor ons, om daar succes te hebben, dat is één. En dat doen we met capaciteit en capabilities.

En capacity voor mij is het aantal oplossingen wat we hebben in de markt, hè. En dat meten we aan bepaalde salesplace die we hebben, hè. Dus we hebben een hybride oplossing, et cetera et cetera. En capability zijn twee dingen, is certificeringen dus hoeveel gecertificeerde mensen hebben ze eigenlijk, maar hoeveel expertise hebben ze ook.

En ik vind mijn team is vooral verantwoordelijk voor het expertise deel, want nou ja, zoals je weet, als je dokter wil worden, dan heb je eerst de universiteit, maar daarna mag je nog een paar jaar in de praktijk gaan oefenen om te kijken wat het echt is. Het is de rol van mijn team om te zorgen dat die expertise overdracht zo snel mogelijk gaat bij een partner om te zorgen dat het zo snel mogelijk gaat lopen.

00:02:27 Spreker 1

Heel interessant ja nou ja, inderdaad.

00:02:32 Spreker 1

Even een hele concrete vraag van beschouw jij jouw bedrijf als een orchestrator? Dus als een keystone speler in je ecosysteem?

00:02:40 Spreker 3

Ja ja ja, op meerdere manieren.

Naar onze klanten toe, zeg maar, hè, om te zorgen dat ze de juiste partner hebben voor implementatie of voor een oplossing, maar ook tussen partners onderling dat ze elkaar kunnen versterken en dat ecosysteem brengen.

Dus wij brengen zelf natuurlijk ook oplossingen die geïmplementeerd moeten worden bij partners, maar we hebben natuurlijk ook verschillende typen partners en typisch herkennen we eigenlijk 3 levels. Dat zijn er veel meer, maar in in grote buckets 3 levels partners.

Eentje zijn de de grote GSIs, zoals de Accentures, de IBMs, de Dells van deze wereld.

00:03:36 Spreker 3

Dan de ISVs die de SaaS oplossingen maken of IP oplossingen maken op ons platform en dan de servicepartners die je wat meer system integrators zijn. Daar komt het op neer.

00:03:48 Spreker 3

Maar we willen het graag zien dat ook bijvoorbeeld als je een oplossing gebouwd hebt op ons platform als ISV en ons platform gebruikt als ontwikkelplatform, dat dat we daar ook een ecosysteem hebben. Dat we kunnen zorgen dat het deployed kan worden, of dat het een oplossing verrijkt van een andere partner. Dus daarin spelen ook een rol in dat ecosysteem.

00:04:11 Spreker 1

Oke. En hoeveel technische partnerships denk je ongeveer te schatten dat je hebt?

00:04:17 Spreker 3

Nog één keer miste de laatste stukje.

00:04:19 Spreker 1

Op hoeveel technische partners denk je te hebben als bedrijf zegmaar?

00:04:26 Spreker 3

60 000.

00:04:29 Spreker 1

Dat is een flink aantal.

00:04:32 Spreker 3

Ja, maar dat is dus, als je kijkt naar ons, hè? Als je kijkt naar ons partner programma. We hebben een aantal layers, hè?

00:04:38 Spreker 3

We hebben een MPN programma waar dat is de eerste entry die je kan doen als partner. Dat zijn we net aan het redesignen. Dat wordt het bedrijfs Partner Cloud, of Cloud Partner Programma. Nou heet het bedrijfs Partner Network.

00:04:57 Spreker 3

En daar zit ook weer 60.000 in, die dus iets doen met onze technologie voor klanten die ze daarop aangemeld.

00:05:04 Spreker 3

En dan hebben we een een tier die we zelf managen. De top van die piramide, die managen we zelf.

00:05:14 Spreker 3

Dus je ziet dan partners die graag met ons ecosysteem willen zitten, gebruik maken onze klanten, gebruik maken van onze contacten, die daar dus ook willen participeren en daar zich aanmelden als MPN.

Daar zit dan een smalle fee tegenover en dan hebben we dus nog niet de partners die niet in het MPN netwerk zitten, dus dan wordt het vele malen groter.

En dit is West-Europa, dus dit is niet alleen in Nederland.

00:05:41 Spreker 1

Ja is de fractie inderdaad van wat je een totale aantal bij mijn bedrijf hebt Natuurlijk.

00:05:45 Spreker 3

Ja ja, het exact nummer van Nederland weet ik niet uit mijn hoofd.

00:05:48 Spreker 1

Nee dat is verder ook niet helemaal relevant. Je had het ook over 3 typen partners de echt de grote echt grote spelers, de ISVs en de system integrators. Kun je nog meer partner rollen bedenken die relevant zijn voor jou of voor jouw bedrijf zelf?

00:06:08 Spreker 3

Als je dan kijkt naar onze service partijen en system integrators, dus daar kan je een aantal zaken ook nog in onderscheiden.

00:06:17 Spreker 3

We hebben partners die voor ons resellen. Die ons producten verkopen letterlijk en partners die oplossingen voor ons bouwen of oplossingen met klanten voor ons bouwen. En daarin zie je de grote het grote verschil, denk ik.

00:06:37 Spreker 3

Het wordt wat meer blurry met de cloud, maar dat is ja, daar zit het grote verschil, denk ik, die ik nog onderken. En dan als je dan kijkt binnen de verschillende partner categorieën. Als je kijkt naar de de Globals, heb je natuurlijk advisory partners, hè? Zoals de KPMG, pwc, McKenzie en dat soort partijen op groot vlak.

00:07:04 Spreker 3

Op kleine vlak heb je BDO, is wat kleiner dan dan de Big Four, maar dan heb je adviseurs. Je hebt de digitaks en, hè? Waarbij we roepen dat dat zijn partijen die in India zitten, dus heel erg offshoring model hebben. Dat noemen we digitaks, denk aan DCS, HCL

00:07:29 Spreker 3

En dat soort bedrijven en dan die Accentures en IBMs van deze wereld, de normale implementaire partners.

00:07:36 Spreker 1

En die Advisory partijen, zijn het dan vooral partijen die advies geven aan jullie partners en klanten of die echt advies geven aan jullie als bedrijf, zeg maar.

00:07:59 Spreker 3

Nee in mijn rol, vooral hoe hun advies geven aan onze klanten.

00:08:04 Spreker 1

Ja precies.

00:08:05 Spreker 3

Dus Als je praat bijvoorbeeld over topics als Digital transformatie, hè, betekent dat er ook een heel business vraagstuk komt en vaak wordt dat gedaan op boardniveau.

00:08:15 Spreker 3

En daar zit een veel beter op de business as dan wij, en door die partnerships aan te gaan, kunnen we daarin stappen maken.

00:08:24 Spreker 1

Ja precies. Goed om te weten.

Wij hebben ook een setje rollen.

00:08:28 Spreker 4

Ik wil nog één vraag over die digitaks, zijn dat developers die in India aan de slag zijn of hebben die andere taken?

00:08:42 Spreker 3

Even denken hoe ik daarop antwoord, ja, het zijn developers hè? Maar het is meer hè? Wat je ziet ook is dat bijvoorbeeld hun hebben, als je kijkt naar pcs bijvoorbeeld.

00:08:50 Spreker 3

Hij heeft een groot outsourcing contact binnen Shell, wat gaat vooral over de workplace. En hè, dus dat gaat vooral vooral over kantoorautomatisering, dus de Office producten etcetera zit daar een stukje developing in? Ja, maar het is vooral het runnen van die omgeving.

Hè, dus het is niet alleen development maar is ook het managen van het kantoor automatiseren van klanten.

00:09:17 Spreker 4

Ja, Dat is ook een beetje het samenvoegen van alles. Een beetje integreren met elkaar. Het is eigenlijk een beetje een combi, ook met System integreren, etcetera.

00:09:27 Spreker 3

Ja, maar wat je ziet he, als je kijkt naar partners, hè, dan heb je ja hoe beheer je je IT omgeving, zeg maar.

En dat, dat gaat vanuit een virtuele machine. Ik hoop dat jullie dat kennen, hè? Dat technologie zeg maar gedreven heel erg.

En daarop zorgt dan een partner dat hij altijd up is, hè? En daar een secure en dat soort zaken.

Dat is een tak van werk én je hebt natuurlijk tak van werk voor partners waarbij ze omgevingen verrijken met verschillende applicaties.

Hè, ze denken, we gaan iets toevoegen aan het business proces of het business proces helpen met een soort applicatie en daarin zie je ook dat daar vaak dan de ontwikkeling zit. Maar heel veel van dat soort partijen hebben ook frame agreements over het beheren van de IT ontwerpen.

00:10:19 Spreker 1

Ja precies, zo'n aparte tak van sport.

We hebben zelf ook een lijstje met rollen of types gemaakt, zal ik even laten zien.

Ja onze vraag aan jou is eigenlijk, wat vind je van deze rollen, zou dat compleet zijn en zitten er gekke dingen tussen eigenlijk?

00:10:53 Spreker 3

En de rollen zijn?

00:10:55 Spreker 1

Een bedrijf, dus kan zijn dus zo'n bijvoorbeeld een KP(M?)G, zou bij ons gezien kunnen worden als een expert of iets dergelijks.

00:11:11 Spreker 3

Ik vind de laatste 3 moeilijk te begrijpen.

Software development snap ik nog een beetje. De requirements engineer en expert zie ik ook vooral in de system integrators.

Die hebben vaak van dat soort componenten daar in die dat doen.

00:11:34 Spreker 1

Bij ons voor expert hadden we een beetje vooral gedachten dat je partnership aangaat met een onderwijsinstelling bijvoorbeeld van een universiteit of een iets als een TNO om dan je eigen product beter neer te kunnen zetten. Daar een beetje het idee van.

00:11:51 Spreker 3

Experts voor mij zijn altijd de system integrators. Dat zijn degene met de expertise op dit vlak die doen een stuk van het platform.

Ik weet niet of jullie dat ook adresseren, maar wat we ook zien in toenemende mate is dat. Bedrijven eigenlijk ja, eigenlijk independent software vendors aan het worden zijn. Want bedrijven die vooroplopen is een ??? bijvoorbeeld hè?

Die hebben een webapplicatie gemaakt die het onderhoud van hun laad machines doen. Electro vehicles, maar dat verkopen ze niet ook in andere bedrijven. Dus ze worden in 1 keer ook een softwarebedrijf door de software oplossing die ze hebben gebouwd op de top van hun producten.

Dus je ziet daar ook een trend ontstaan dat dat steeds meer de IP, dat het bedrijf zelf ontwikkelt, dat ze dat ook willen vermarkten. We hebben daar ook andere examples van bij Shell bijvoorbeeld.

Worden we eigenlijk waar is ISV.

En die combinatie zien we steeds vaker.

00:13:04 Spreker 1

Nou ja interessante ontwikkeling inderdaad.

En en dit tabelletje heb je nog bepaalde rollen die echt missen op technisch vlak of.

Je had net al een extra aantal genoemd inderdaad, die gaan ook zeker nog evalueren.

00:13:22 Spreker 3

Ja, als je kijkt naar de echte technische profielen, heel veel hè? Wat je verwacht van een partner zeg maar.

Je hebt natuurlijk je architecten. Je hebt die administrators hè? Die je outsourcing doen, je managed service providers, hè die daarin rollen hebben.

Je hebt je CSMs hè? Je customer success manager. Ik denk dat je als je een partner bent, je niet meer modern bent als je niet over kunst success management denkt.

00:13:53 Spreker 1

Nee precies.

00:13:55 Spreker 3

Dus daar heb je een aantal stappen in, ook vanuit de techniek optiek komen die.

Maar die hebben wij niet, ja?

Die hebben wij ook voor onze klanten, maar ik verwacht ook dat partners die hebben voor hun klanten.

Dus als je die rollen vraagt, persoonlijke rollen, ik weet niet of je dat bedoelt, dan dan heb ik nog wel een groter lijstje, denk ik.

00:14:14 Spreker 1

Nee, dit zijn meer de globale rollen dus inderdaad.

00:14:16 Spreker 1

Waar je het nu over hebt zijn subsets van system integrators dan voorbeeld, denk ik dan.

En maken jullie nog onderscheid dat een bepaalde type rol belangrijker is voor technische partnerships dan de andere type rol. Of is dat puur op doel gebaseerd of iets wat je dan voor ogen hebt?

00:14:44 Spreker 3

Het is puur op doel gebaseerd.

Maar wel heel erg gedreven welke business je wil wil introduceren, hè? Als je kijkt, hebben we afgelopen paar jaar hebben we enorm geïnvesteerd, bijvoorbeeld in security en dan ga je echt de markt op om te zorgen dat de grote security partners ook het bedrijfsplatform kiezen.

En overtuigen dat we toegevoegde waarde hebben voor hen en bij onze klanten ook, zeg maar zodat wij naar hun onze spullen implementeren als experts op onze op ons platform.

Dus dat soort zaken zie je en dan zie je ook vaak dat we denken over de verschillende assen. Ja, We hebben partners nodig die klanten adviseren, advisories. Maar ook partners die het echt kunnen implementeren en partners die het kunnen beheren.

En het hoeft niet altijd hetzelfde te zijn, maar je ziet wel dat het steeds meer hetzelfde wordt.

Dat heeft vooral te maken met de stap naar de cloud in mijn ogen, omdat vroeger was iets van on premise installeren en beheren was stukje moeilijker als het nu is in de cloud, want je hebt meteen beschikbaar, dus je kan het ook makkelijker beheren.

00:16:00 Spreker 1

Ja precies.

00:16:01 Spreker 3

Niet grote investeringen te doen zelf bijvoorbeeld.

00:16:04 Spreker 1

Ja, dan komen we ook aan bij onze volgende punt, gaat over de doelen die je kan hebben.

Je had In het begin had al een aantal genoemd bij de introductie, dus Ik denk dat we gelijk kunnen gaan naar de doelen die wij dan ook voor ogen hadden.

Dat zijn deze en hadden ze uitgesplitst In de sales categorie en In de meer technische categorie. Maar ik weet ook niet hoe hoeverre dat relevant is, want bijvoorbeeld increasing technical capacities, dat zei Christiaan ook al, kan je eigenlijk ook wel als onderdeel van het grotere geheel zien.

Ja, wat vind jij van deze doelen die wij opgesteld hebben?

En bij de creating more Intellectual Properties, gaat het om de value van het eigen product, dus niet van het product van de klant, maar van het eigen product.

00:17:13 Spreker 3

Nou, er zijn een aantal dingen. Ik zal er gewoon vertellen wat ik denk dan, ik weet niet hoeveel toepasbaar is, maar dan hoor ik het van jullie vanzelf wel.

00:17:25 Spreker 3

De één van de dingen die die wij als team doen, is kijken, hoe kan je je, als technische he, Hoe kan je je je oplossing moderniseren, hè? En hoe kan je nieuwe technologie introduceren in een bestaande oplossing van een partner?

00:17:41 Spreker 3

Of, ze gaan zorgen dat ze dat ook als extra dienst gaan aanbieden, dus denk vooral aan bijvoorbeeld een AI oplossing.

Is het makkelijkst om dat nu te noemen, hè? Maar denk ook wel de switch naar containers op technisch vlak partners te overtuigen dat het een benefit voor ze heeft en dan de transitie naar toe en wat wij doen is meten van ons succes.

Dus he als je kijkt nu in de cloud kan je Natuurlijk heel makkelijk de consumptie en het gebruik meten, zodat je dus ook meten of we het werk wat we doen om die partner de kennis te geven.

00:18:20 Spreker 3

Ook resulteert in betere business en Dat is niet altijd meteen verkopen, Maar het is wel zorgen dat dat ze dat we zien dat er een shift zit in hun bouw van oplossingen.

00:18:33 Spreker 3

Dat is een het andere wat we doen is ook kijken hoe een partner een omgeving beheert en ze daar tips over geven van hoe ze dat kunnen verbeteren, zodat ze betere waarde hebben voor hun klanten en denk aan bijvoorbeeld kostenreductie en dat is niet altijd een benefit voor ons om meer sales te bedrijven, maar het is wel de benefit voor ons om meer customer contact te drijven en en kwaliteit.

Dus daar zitten we op andere is wat wij drijven is, is de readiness, maar dat heb je hier ook, hè? De technical capacity, ik noem dat capabilities, capacities zijn oplossingen, maar capabilities.

Waar het vooral op certificeringen meten, van oké, hoeveel heeft een partner nu eigenlijk gecertificeerde mensen in dienst en hebben die in ieder geval een platform gezien, bewezen dat dat soort zaken.

Dus ik weet niet of dat hier in staat. De andere is zorgen dat we bijvoorbeeld gaps vullen in ons portfolio.

Hè, dus denk in een bepaalde industrie in een bepaald proces, er zit een gat, daar moet iets komen. Kunnen we samen met onze partners ervoor zorgen dat dat gat gevuld wordt, dus daar zit ook nog wel wat. En dat zijn vaak IP oplossingen van een partner dan.

00:20:05 Spreker 1

Ja zou je denken van die becoming more innovative zou je eigenlijk meer kunnen nog verder kunnen specificeren, dus inderdaad, van filling the gap of increasing expertise, dat soort dingetjes.

00:20:18 Spreker 2

Ja ja.

En, dat doen we dus. En af en toe challengen he, je bent nog lekker oud bezig, waarom ga je niet cloud native doen? Even heel plat. En daar zijn we ook nog wel wat tijd aan kwijt.

00:20:36 Spreker 1

Ja precies.

00:20:41 Spreker 1

Want wij hebben inderdaad heel erg qua rollen te denken, dus van nou, hoe zou je aan zo'n doel karakteristieken aan kunnen koppelen? En hoe zou je dat ook kunnen door koppelen aan partners en dergelijke, dus bijvoorbeeld inderdaad dat dat challengen van die partners zou dat dan ook echt bij specifieke partners meer gebeuren, of zou dat gewoon heel generiek toepasbaar zijn?

00:21:04 Spreker 3

Generiek toepasbaar, want dat gebeurt binnen elk partner model en op elke technologie. Daar komt altijd vernieuwing. Het mooie van ons werk is dat het constant vernieuwd; constant nieuwe uitvindingen.

Die gaan helpen om het te optimaliseren of te moderniseren dan en daar heb ik constant gesprekken met de partner, van je moet die kant op ontwikkelen, want daar gaat het naartoe in jouw domein.

00:21:30 Spreker 2

Ja.

Top, had je verder nog iets van aanmerken over verschillende doelen over lange termijn korte termijn. Hoe zit dat bij jullie dan in elkaar?

Ik denk dat het voornamelijk lange termijn is, maar.

00:21:46 Spreker 3

Nou langetermijn doelen is het ijzer bouwen van het ecosysteem, hè? Maar als je het mij persoonlijk vraagt gaat het naar, je ziet de transitie naar ISV oplossingen, hè. Dus SaaS suppliers? Je ziet steeds meer SaaS suppliers komen. Dus het is een belang van mijn bedrijf om te zorgen dat die SaaS suppliers het doen op ons platform.

00:22:14 Spreker 1

Ja precies.

00:22:15 Spreker 3

En daar zit ook een grote investment van ons om die ISVs naar ons platform te krijgen.

En te zorgen dat ze op ons platform blijven.

00:22:25 Spreker 1

Ja precies.

00:22:25 Spreker 3

Zodat de klant een oplossing kiest van die partner, maar die blijft op ons platform.

Maar dat betekent ook dat we steeds meer afhankelijk worden van het succes van een bepaalde partner als mijn bedrijf.

Dat betekent dus als een partner het niet goed doet op hun gebiedje. Dat betekent dat we minder omzet hebben, dus als een partner met een oplossing accelereert, dan verdienen wij ook mee.

00:22:49 Spreker 1

Nee precies.

00:22:54 Spreker 3

Dus daar gaat het partnership steeds meer verder, denk ik.

00:22:58 Spreker 1

Ja precies, want even kijken hoor van die ISVs gaan en eigenlijk alle partners, gaan we door naar de karakteristieken. Wat zijn eigen karakteristieke of capabilities, waar technische partners in dat geval aan moeten voldoen eigenlijk?

00:23:18 Spreker 3

We hebben net een nieuw partner model gelanceerd en ik zal het je opsturen. Dat is een blog daarover zelfs.

Maar wij zeggen, je wordt gekwalificeerd en je bent een partner goed in een bepaald domein op een aantal punten die je hebt. Eigenlijk zijn dat 3 buckets.

00:23:42 Spreker 3

Het aantal nieuwe klanten dat je aanbrengt. De readiness die je hebt van je mensen.

Dus bepaalde certificeringen stellen we als voorwaarde en wat je op dit moment als software levert, wat je onder je eigen beheer hebt.

00:24:02 Spreker 3

Die 3 buckets geven je een aantal punten, en je moet minimaal 70 punten hebben, anders vinden we je geen specialist in een bepaald domein en dan kan je, als je dat hebt, kan je verder verdere specialisatie doen.

En dan komt er een audit waar we gaan kijken, wat voor offering heb je, hoe bouw je je architectuur, etcetera, etcetera, etcetera. En dat is de volgende stap.

00:24:27 Spreker 1

Als we dat model zouden kunnen hebben, dan zou dat heel fijn zijn.

00:24:30 Spreker 2

Nou, het is gewoon publiek. We hebben het net geïntroduceerd en partners hebben nu een transitie om daarbij onze MPN partners is in transitie naar dit model en in oktober gaat dit gelden. Dus we hebben 6 maanden de tijd.

00:24:49 Spreker 1

Om die transitie door te lopen. We hadden inderdaad ook een hele lijst of echt een hele berg aan karakteristieken.

Even kijken hoor, die kunnen even doorlopen. Heel de eerste berg is eigenlijk generiek.

Ja heel generiek, dus heb je voorheen al samengewerkt met elkaar, debt ratio, als je schulden kan betalen, dan wil je natuurlijk niet met ze samenwerken.

Dus gewoon heel snel even kort de heen kunnen lopen van: Nou is dit wel relevant of is het niet relevant, dan zou dat ons een heel stuk helpen.

00:25:46 Spreker 3

Ik herken dit niet, moet ik zeggen. Allemaal niet.

00:25:48 Spreker 1

Dan gaan we door.

00:25:55 Spreker 1

We hebben hier nog een hele reeks aan karakteristieken die partners kunnen hebben.

00:26:09 Spreker 3

De management en organizational culture alignment: ja. Availability of technical expertise: ja.

Management capabilities: ja.

Reasonable costs included: ja.

00:26:33 Spreker 3

Ja, er staat niks raars tussen, dus denk ik.

00:26:39 Spreker 1

Alleen, sommige komen gewoon niet overeen met wat je in het dagelijkse gebruik ook doet zeg maar?

00:26:45 Spreker 3

Er zijn een aantal dingen. Ik heb een wat is een moderne partner zegmaar.

En, dat doe ik dan over de as zoals wij die transformatie zien, en dat gaat over empower, new employees, engage with customers, transform your products, and optimize your operations.

00:27:07 Spreker 3

Er zijn een aantal dingen in daar die wij best wel belangrijk vinden. We hebben natuurlijk bijvoorbeeld het customer success management al erin staan. Wat ik mis bijvoorbeeld, bij willen partner, dat die succesvol is met de klanten en ook goede klanttevredenheid heeft.

Dat is best belangrijk. Dus daar zit wat in denk ik. Maar ook de modellen te investeren in een exact stukje readiness zag ik al staan, maar in continues learning. Dus gedaan, een keer certificeren en je bent klaar. Nee, je moet blijven doorgaan, maar ook het krijgen van expertise kennis. Dus we willen graag dat partners de volgende stap maken in expertise en het tweede wat we heel erg drijven is ook dat we ze willen, dat ze steeds meer IP gaan ontwikkelen.

De tijd is geweest dat je alleen met beheren je geld kan verdienen. Je moet wat meer toevoegen daarop. Wat ga je toevoegen? Wat voor industrie? Dus daar beoordelen we partners op.

00:28:12 Spreker 1

Nee precies, want we hebben hier nog een navolgend rijtje, bijvoorbeeld intensity of investment in R&D, kan denk ik wel belangrijk zijn, bijvoorbeeld dat ze dat door blijven innoveren.

00:28:20 Spreker 2

Ja ja.

00:28:26 Spreker 1

High quality customer support is net wat je zegt heel belangrijk. Dat customer success.

00:28:32 Spreker 1

Voor deze loose connections with competitors, zou dat dan juist positief of negatief zijn of staan er neutraal in?

00:28:42 Spreker 3

Nee, we willen graag dat ze voor ons kiezen. Dat was een platte. Ik bedoel dat wij het primaire platform zijn. Ik bedoel as most committed as possible.

00:28:46 Spreker 1

Ja precies.

Dus dan hebben we hier extent of complementary resources.

Data privacy is dan wel belangrijk, denk ik, en de rest zijn voornamelijk markt gerelateerd.

00:29:09 Spreker 1

Nou die aspecten die jij zegt, in combinatie met partner model, zou je dat nog wel tegenaan kunnen leggen om dit concreter te krijgen.

00:29:18 Spreker 3

Ja, we hebben laatst, misschien is het ook wel interessant, partners gevraagd om partner pledge te tekenen.

00:29:32 Spreker 3

Maar partner pledge is dat wij zeggen "Oké als partner deel je onze goals die we hebben op privacy, sustainability, diversiteit en inclusie, etcetera etcetera. Dus daar hebben we partners voor gevraagd om dat echt te tekenen en dat gebruiken we ook als brand.

00:29:52 Spreker 3

Ja vet.

00:29:57 Spreker 3

Dat zijn andere doelen die ik hier zie. Dat gaat dan vooral van deel je, onze diversiteit en inclusie en ga je ook zorgen dat je ook workforce divers en inclusief is.

00:30:11 Spreker 1

Ja, meer doelen die proberen de bedrijfscultuur gelijk proberen te trekken over de partners, zeg maar.

00:30:18 Spreker 3

Ja dat ze in ieder geval wel hetzelfde uitstralen als ons.

00:30:20 Spreker 1

Ja precies.

Had je verder nog vragen of invulling op de karakteristieken? Anders kunnen naar de methodiek zelf gaan.

Ben je bekend met een process deliverable diagram, Expert?

00:30:53 Spreker 3

Nee, misschien als ik het zie.

00:30:55 Spreker 1

Dat is zo'n gevaarte. Aan de linkerkant zie je dat je activiteiten hebt, dus dat begint in dit geval met het labelen van partner met de rollen dus, van welke rollen kan een partner allemaal hebben? Vervolgens ga je dus een doel voor ogen stellen voor een bepaalde tijd, kan lange termijn zijn of kortere termijn. Aan de hand daarvan ga je dus karakteristieken kiezen die aansluiten op dat doel, dat bestaat uit ander framework wat hebben gemaakt.

Op basis van die karakteristieke ga je dus kijken van nou ja, welke partner rollen sluiten daarop aan, op die karakteristieken? Dus zou je een shortlist kunnen maken van die karakteristieken wil ik hebben, dus ga je daar ook kijken van welke rollen passen daar nou bij.

Nou, vervolgens ga je in je eigen netwerk kijken dat je dus al hebt, dus niet opnieuw toe te voegen, maar dat je al hebt van nou, welke partners sluiten op die rollen aan?

En daar op dat moment, dan kan je kiezen, nou, dan ga je op een bepaalde manier resources toekennen aan die bedrijven. Maar dat is vooralsnog buiten scope, dus is een zwarte zwart geheel.

Zou zo'n model jou bijvoorbeeld kunnen helpen in het maken van de selectie van partners, of bepalen van welke partners hebben waarde voor nu?

00:32:08 Spreker 3

Ja, ja, we doen het zo denk ik bijna op dit vlak. Als je kijkt naar iets nieuws willen introduceren in de markt, dan gaan we kijken, oké, wat voor type partner hebben we daarbij nodig? Hoe gaan we targeten? Wat hebben we al beschikbaar? En wat is out there, wat we niet beschikbaar hebben? Dan moeten we dat overwinnen zeg maar. Dat is een.

En dan gaan we kijken hoe we dat gaan doen. En daar bepaal je ook welke karakteristieken je verwacht van een bepaalde partner om zo een service te kunnen leveren.

Ja dus.

00:32:47 Spreker 1

Dat is fijn om te horen dat jullie zo iets al doen nu. Want X had het erover dat zij het eigenlijk voornamelijk uitbesteden aan het systeem. Dat het eigenlijk wel het ongeveer dezelfde stappen zijn, maar al in het systeem verwerkt zijn.

00:33:00 Spreker 1

Is dat bij jullie ook al zo, of is dat minder relevant, en doen jullie nog meer met de hand?

00:33:04 Spreker 3

We komen vanuit verschillende optieken he. X zit vooral in de skill kanalen.

En ik kom meer vanuit de partners die we managen en die daarom dan ook accelereren. Dus we gaan echt met een doel. We hebben, als je vooral kijkt naar de enterprise, deze klanten.

Die willen we bedienen. We willen zorgen dat deze capability ontwikkeld bij de klanten, dus daar hebben we een bepaald partnerecosysteem voor nodig.

En hoe gaan we dat creëren? En dat betekent dat je die partner gaat managen en aan de hand neemt om dat neer te leggen. Dus we zijn naar iets gestructureerder mee bezig vanuit dat optiek.

00:33:48 Spreker 1

Ja precies.

Want zou jij zo'n model bijvoorbeeld gebruiken om als soort checklist erbij te houden?

00:33:59 Spreker 4

Ja, ik denk wel dat we misschien even de frameworks moeten laten zien. Dan is de checklist wat duidelijker.

Kijken, zoals je hier kan zien hebben we twee frameworks gebouwd: de goal-characteristic framework, waarbij de goals tegen de karakteristieken wordt uitgezet, en daar vervolgens ook met de rollen hetzelfde gedaan.

Dus dan gaan we eerst eens naar die goal-characteristic. Dat is in dit geval is dat gewoon een grote tabel met kruisjes, maar liefst zouden we eigenlijk een gradatie aan toe willen voegen. Zodat je in plaats van alleen kruisjes, ja of nee, dat je dus een waarde van 0-3 kan hebben bijvoorbeeld.

Bovenlangs zie je die verschillende doelen die samengesteld zijn en verticaal de karakteristieken.

Zou zo'n soort type model handig zijn om erbij te houden.

00:34:54 Spreker 3

Ja, maar we kijken ook vooral wat de scan is: wat ze al hebben vandaag de dag. Ik weet niet of je dit daar al bij hebt staan en van het gebied, en wat voegt het daarin toe.

Hè en dat is het leuke van de cloud. Je kan al zien of een partner iets doet op een bepaald gebied. Ja of nee.

Dus betekent dat we dat we realtime kunnen zien, he, ze zeggen wel dat ze goed in dit zijn, maar zijn ze dat eigenlijk wel?

Ineens hebben ze nog wel een duwtje nodig en als we willen, zullen ze dus serieus moeten investeren om daar te komen.

Dus als je de selectie hebt gedaan, kan je ook gaan kijken naar deze partner.

We geloven wel dat ze de klantenbase hebben om het te doen, maar we geloven niet dat ze de kennis hebben, want we zien niet dat ze deze services gebruiken. Dus dan de investering die jij moet doen als X om die partner op het juiste niveau te krijgen zijn toch bepaalde stappen die je dan waarin wil doen.

Het hang ervanaf hoe niche wil zijn. Vaak zie je dat.

00:36:08 Spreker 3

Als je heel, heel In het begin van product development bent vanuit onze kant en dan ga je met een beperkte set partners heel gericht samenwerken om iets uit te proberen in de markt. En je gaat verkenningen aanbrengen.

Dat je dan op een gegeven moment ga je het reflectiepunt halen dat je denkt van het wordt nu echt mainstream en het gaat echt groot, dus betekent dat we veel meer moeten partners hebben en veel

meer klanten die technologie willen gaan adopteren, dus dat betekent dat we daar capaciteit voor moeten bouwen, op de system integrator kant bijvoorbeeld. En dan ga je denken van, hoe doe je dat? Met welke partners?

00:36:41 Spreker 1

Ja precies.

00:36:42 Spreker 3

En dan ga je dan kijken, hebben ze de capability of zouden ze die capability kunnen hebben? Wat doen ze eigenlijk al op dit gebied? Wat is de investering die nodig is om ze naar een bepaald niveau te brengen?

00:36:52 Spreker 1

Ja precies.

00:36:52 Spreker 1

Ons idee was inderdaad ook van nou stel, je hebt dus inderdaad die Increasing technical capacities. Dan zou je eens kunnen kijken van nou, bijvoorbeeld deze (karakteristiek Availability of technical expertise) vinden we nu heel belangrijk, objective alignment vinden we ook heel belangrijk bijvoorbeeld. Dat je daar dan een selectie van maakt, en daarmee dus vervolgens naar het volgende framework kan gaan van.

Nou, dan zie je dus al die verschillende rollen, weer met hetzelfde, dan zou je die lens overheen kunnen leggen, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zien bijvoorbeeld hè software developer en system integrators zouden dan overeenkomen.

Dan zou je dus vervolgens weer in je eigen netwerk kunnen kijken van welke partners komen overeen met die rollen?

En dan zou je denk ik inderdaad nog een extra stap moeten hebben. Van oké, in hoeverre komen die echte partners daadwerkelijk overeen met wat er nu gesuggereerd wordt, denk ik dan.

00:37:41 Spreker 1

Ja, ja nogmaals zoiets handig zijn zoiets nuttig zijn? Mis je ook echt bepaalde dingen?

Is het duidelijk, dat is ook wel handig. Het kan ook zijn dat het nog helemaal niet duidelijk is natuurlijk.

00:37:59 Spreker 3

Nee, het is wel helder en ik denk dat het een redelijk uitgebreide lijst is.

00:38:05 Spreker 1

Uitgebreid is het zeker.

Ja dan was dat het. We hebben nog wel een vraag wat misschien voor vervolgonderzoek wel leuk is: Hoe meet je op een gegeven moment de performance van je partners?

00:38:33 Spreker 3

Dubbel, want we kijken in wat ze op dit moment consumeren.

Dus in de cloud hadden we het redelijk makkelijk in mijn ogen. Dus je ziet gewoon dat ze als een bepaalde service moeten verkopen, kan je meten hoeveel ze doen.

En hoe veel usage ze gebruiken of onder beheer hebben, en dat kunnen we meten. Dat weten we gewoon uit onze system, dus daarin zie je of een partner performed op dat gebied in ieder geval. En als dat niet performed dan ja, dan verwacht je dat of heel slecht is of de klantbenadering is slecht et cetera et, cetera of snappen het niet, hè? Er kunnen verschillende redenen zijn. Maar het wordt steeds steeds meer meten is weten, omdat we het weten wat ze doen en hoe ze zijn.

Ja, dat maakt af en toe ook wel moeilijk in het advisory segment.

Want als je dan met adviseur partners praat, hè? Die adviseren in een bepaalde richting, maar die zijn nooit meer verantwoordelijk voor het na het runnen of het creëren van de omgeving.

En daar, daar struggelen we dan soms nog wel mee. Maar of een partner succesvol is op die andere as is redelijk makkelijk tegenwoordig met de cloud om dat te zien.

00:39:51 Spreker 1

Nee precies en baseer je daar ook daadwerkelijk keuzes op. Of nou ja, neem ook bijvoorbeeld het risico is van nou van die weten nog niet zo goed hoe die performed maar gaan toch investeren of is het echt performance gedreven waar je uiteindelijk investeert?

00:40:08 Spreker 3

Beide, één je kan zien dat er een bepaalde partner denkt van deze heeft zoveel potentie: een startup waar we denken van wauw, die heeft iets nieuws ontwikkeld als ISV en dit is zo cool, dat moeten we gaan duwen, zeg maar, hè, dus dan dan zie je de potentie en je ziet ook de demand van klanten ontstaan, want dat kan je monitoren dan natuurlijk.

Dat is een en twee ja, je meet die andere partners, dan wil je bepaalde groei zien en dat zie je ook in het nieuwe partnetwork terug zegmaar, het partnermodel.

00:40:43 Spreker 3

Ja, als je kijkt bijvoorbeeld mijn team. Ik heb een aantal specifieke services waar ik de penetratiegraad van meet en de consumptie van meet binnen partners en ik maak mijn team daarvoor verantwoordelijk, dus die hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen dat bepaalde services het beter gaan doen binnen een bepaalde partner.

00:41:04 Spreker 1

Ja.

00:41:05 Spreker 3

Dan moet je denken naar, ik weet niet hoe technisch jullie zijn, maar als je een SQL server draait op een vm'tje, Maar dat moven naar een PaaS. Dat hebben een tijdje geleden gehad.

Maar als je kijkt dan naar ons platform Synapse, hoe is die adoptie daarvan binnen onze partners? Hoe is de adoption IT de services binnen onze partners en hoe loopt dat. Dat meten we.

En, dat zijn dingen waar ik niet word op afgerekend, maar wordt beloond, zeg ik altijd.

00:41:36 Spreker 1

Als het meer is het alleen maar beter natuurlijk.

00:41:38 Spreker 3

Ja, ik heb een bepaalde taken op dat vlak, en als ik dat haal dan haal ik successen.

00:41:46 Spreker 1

Marian en Bjorn, hebben jullie nog vragen eigenlijk?

00:41:52 Spreker 4

Ik vond het heel duidelijk verhaal, dus nee.

00:41:56 Spreker 3

Dat is mooi.

00:41:58 Spreker 4

Heb jij nog een vraag aan ons?

00:42:01 Spreker 3

Nee, nee, nee, ik zou graag het eindrapport willen zien, als je tegen die tijd klaar bent zitten altijd wel wat leerpunten in denk ik, dat zou mooi zijn.

00:42:11 Spreker 4

We hebben nu niet echt de stappen goed kunnen doorlopen.

Omtrent welk kruisje waar relevant is. Het komt ook maar wat nu wat interviews gehad hebben en aan de hand daarvan wat dingen aan willen passen.

00:42:25 Spreker 4

Wellicht zou jij bereid zijn om daar nog een keertje voor specifiek daar te kijken van hé zijn dit de daadwerkelijk relevante kruisjes?

00:42:42 Spreker 4

Nee, kijk, we hebben natuurlijk die methode. We hebben natuurlijk allemaal kruisjes gezet en wij maken een inschatting voor een reseller is dit relevant, en voor de system integrator is dat relevant.

Maar voor nu gaan we daar nog een hele hoop in schuiven naar aanleiding van de interviews die we hebben gehad. Zou jij daar nog misschien bereid zijn, om achteraf wanneer we dat nog een keer verbeterd hebben, te zeggen van hé, is dit daadwerkelijk relevant, om daar feedback op te geven?

00:43:07 Spreker 2

Ja hoor.

00:43:10 Spreker 1

Ja het liefst zouden we ook een gradatie erin doen, want nu heb je alleen een kruisje aan/uit, Maar het is Natuurlijk nooit zo één op één. Bijvoorbeeld, je bent software vendor. Dan heb je overal een kruisje omdat het mij allemaal relevant is, maar is het ene is natuurlijk meer relevant dan de andere karakteristiek bijvoorbeeld.

Dus daar zouden we misschien, als het nu nog kan, onderscheid in willen maken en dat kan anders n ieder geval voor toekomstig onderzoek meegenomen worden.

00:43:34 Spreker 2

Ja, ik heb nog een vraag wat betreft de rollen. Die laatste 3 rollen, software developer, requirements engineer en expert, die beschouwen jullie, als ik het goed begreep, eigenlijk als gewoon een soort system integrator.

Zou dat beter zijn om die dan te integreren als een rol, of denk je nou, ze hebben nog wel zulke specifieke taken dat het onderscheid daarbinnen, ondanks dat ze misschien vaak als systeemintegrator worden beschouwd, toegevoegde waarde heeft?

00:44:06 Spreker 3

Nee, de eerste waar ik dan zou denken bij system integrators, dat is wat ik zei, is de Global ISs is de globale digitech partijen die echt vooral outsourcing doen.

00:44:14 Spreker 2

Ja ja.

00:44:15 Spreker 3

Dat is, dat zou je kunnen doen op dat vlak. Voor de requirements engineer en de experts. Nee, want in mijn ogen, een hele kleine system integrator heeft vaak heel veel expertise op een klein gebied. Zo zie ik het.

00:44:25 Spreker 2

Ah ja, ik snap het, dus bijvoorbeeld voor innoveren dan zou een system integrator, een kleine system integrator van belang zijn.

00:44:34 Spreker 3

Ja, ja, de andere die ik mis is de adviseur.

00:44:39 Spreker 2

De consultants, zeg maar.

00:44:41 Spreker 2

Ja top.

00:44:41 Spreker 2

Oké en dan een managed service provider en een cloud service provider; wordt daar onderscheid bij jullie in gemaakt?

00:44:48 Spreker 3

Uh nee.

00:44:49 Spreker 2

Oké dus hetzelfde, dat kan gemerged worden.

00:44:51 Spreker 3

Ja, we willen wel dat elke on premise managed service provider een cloud provider wordt.

00:44:58 Spreker 3

De doelstelling die je hebt is dus eigenlijk moeten de managed service provider een cloud service provider worden.

00:45:04 Spreker 2

Ok ik snap hem ja duidelijk oké. Dat was het voor mijn kant.

00:45:11 Spreker 1

Heb je nog vragen voor ons of?

00:45:12 Spreker 3

Nee, als je nog vragen hebt, voel je vrij om even te pingen. Dat is geen probleem.

00:45:17 Spreker 1

Komt helemaal goed, dan wil ik je hartstikke bedanken voor je voor je tijd. Wij zullen transcriptie nog even naar je opsturen ter controle dat er geen gekke dingen in staan.

En de data ook zoveel mogelijk anonimiseren. Wanneer dit klaar is, zullen wij de video ook verwijderen. Dan wordt het allemaal klaar.

Wij zullen het eindresultaat in ieder geval naar je opsturen, maar als je ons zou willen helpen om die kruisjes een beetje te valideren, dan zou dat hartstikke top zijn.

00:45:44 Spreker 3

Geen probleem, en jullie succes met het afmaken.

00:45:48 Spreker 1

Dus moet nu ook goed komen is.

Zo'n validatie is toch wel heel erg fijn om te hebben.

00:45:53 Spreker 3

Ja mooi oké top dank jullie wel.

00:45:56 Spreker 1

Hé tot ziens, fijne dag, hoi.